

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Urazmetova Shoxida Ilxomboyevna

ADABIYOT DARSLARIDA O'QUVCHILARNING BADIY ASARLARGA TAHLILYI-QIYOSIY,

TANQIDIY MUNOSABAT BILDIRISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

